

EVROPSKÝ PROJEKT INTERFLEX – FINÁLNÍ VÝ- SLEDKY PROJEKTU A JEJICH VYUŽITÍ PRO ČEZD

Stanislav Hes, Pavel Derner, Jan Kůla, Tomáš Linhart, Jan Švec, ČEZ Distribuce, a. s.

Příspěvek obsahuje informace o finálních výsledcích evropského projektu InterFlex, kterého se společnost ČEZ Distribuce účastní jako vedoucí pracovního balíčku Demo2. Projekt InterFlex je zaměřený na zvyšování flexibility v sítích evropských distributorů a je spolufinancován ze strany Evropské komise v rámci programu Horizon 2020. Část projektu pod vedením ČEZ Distribuce (Demo2) byla zaměřena na testování funkcí, které nebyly standardem v rámci distribučních sítí. Hlavním cílem je zvýšit možnosti připojování decentrálních výroben a zefektivnit integraci dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy. Demo2 se zaměřuje a) na integraci FVE s funkcemi Q(U) a P(U); b) na U/Q regulaci výroben připojených do hladiny vn (FVE, VTE, BPS); c) na vývoj a nasazení chytrých dobíjecích stanic pro elektromobily; d) integraci FVE ve spojení s akumulací na straně zákazníka (baterie). Příspěvek dále obsahuje informace o předpokládaném dalším využití funkcí testovaných v rámci projektu, navazujících krocích a přínosech pro ČEZ Distribuci.

1. INTERFLEX

Projekt InterFlex byl podpořen z výzvy LCE-2-2016 (Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system) v rámci programu Horizon 2020. Výzva je zaměřená na výzkum a testování chytrých distribučních sítí, akumulaci a integraci systémových technologií v prostředí zvyšujícího se podílu obnovitelných zdrojů energie.

„Horizont 2020 – rámcový program EU pro výzkum a inovace“ (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, je největším a nejvýznamnějším programem EU financujícím výzkumné, vývojové, demonstrační i inovační projekty na evropské úrovni. H2020 se zaměřuje na větší podporu inovací, klade důraz na propojení výzkumu a inovací v návaznosti na trh a na vytváření podnikatelských příležitostí.

obrázek 1 InterFlex – evropské distribuční společnosti zapojené do projektu

Projektu InterFlex vedeného společností Enedis se účastní pět provozovatelů distribučních soustav (Avacon [DE], ČEZ Distribuce [CZ], Enedis [FR], Enexis [NL], EON [SE]) společně s dodavateli, obchodníky s elektrickou energií a výzkumnými organizacemi tvoří dvacetičlenné projektové konsorcium. InterFlex sestává z celkem devíti pracovních balíčků: pět demonstračních projektů (každý vede jeden z účastníků se provozovatelů distribuční soustavy) a čtyři obecné pracovní balíčky (Management, Technická specifikace, Analýza využitelnosti, Publicita). Projekt byl zahájen v lednu 2017 a bude dokončen v prosinci 2019.

2. CÍLE ČEZ DISTRIBUCE V RÁMCI PROJEKTU INTERFLEX

Společnost ČEZ Distribuce v projektu InterFlex dokončila testování prioritních témat smart grids zaměřených na integraci obnovitelných a decentrálních zdrojů do distribuční soustavy, akumulaci elektrické energie na straně zákazníků a integraci dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy. Získané poznatky byly předávány jako vstup do obecných pracovních balíčků, kde bylo zajištěno posouzení možného nasazení testovaných funkcí na celoevropské úrovni.

Partnery demonstračního projektu vedeného společností ČEZ Distribuce (Demo2) jsou Austrian Institute of Technology, ČEZ Solární, Fronius, Schneider Electric a Siemens.

Demo2 bylo zaměřeno na testování čtyř hlavních oblastí:

- Zvýšení připojitelnosti FVE na hladině nn díky chytrým střídačům
- Zvýšení připojitelnosti decentrálních výroben na hladině vn díky U/Q regulaci
- Chytré dobíjecí stanice pro elektromobily
- Chytrá akumulace na straně zákazníka

Před vlastním nasazením technologií v rámci vybraných lokalit proběhlo otestování vybraných zařízení a jejich funkcí v rámci laboratoře Austrian Institute of Technology (AIT). Testovány byly fotovoltaické střídače včetně baterií (Fronius, Schneider Electric) a dobíjecí stanice pro elektromobily (Schneider Electric a Siemens).

2.1. ZVÝŠENÍ PŘIPOJITELNOSTI FVE NA HLADINĚ NN DÍKY CHYTRÝM STŘÍDAČŮM

V rámci pilotního projektu InterFlex byly ve dvou vybraných lokalitách na území ČEZ Distribuce instalovány střešní fotovoltaické elektrárny s novými pokročilými funkcemi střídačů - Q(U) a P(U), které umožňují stabilizovat napětí v distribuční soustavě při provozu výroben. Pokročilé funkce střídačů umožňují připojit vyšší instalovaný výkon, než je aktuálně možné dle Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS), přílohy č. 4, článku 10.1 (zvýšení napětí pro výrobní s přípojním místem v nn nesmí překročit 3 %) bez rizika překročení parametrů kvality napětí dle normy ČSN EN 50160. ČEZ Distribuce v rámci tohoto pilotního projektu umožnila připojení většího počtu výroben s novými pokročilými funkcemi střídačů s vyšší vyvolanou změnou napětí, než je dle tohoto článku PPDS možné. Tento postup byl jedinou možností, jak v reálném provozu demonstrovat pozitivní efekt nových pokročilých funkcí střídačů na regulaci napětí, který umožňuje zvýšit množství připojitelného výkonu decentrálních výroben k distribuční soustavě. V lokalitě Divišov je na testovaném vývodu nn osazeno o 33,7 % více instalovaného výkonu FVE a v lokalitě Těptín dokonce o 77,1 % více instalovaného výkonu FVE, než by bylo standardně dle stávajících PPDS, přílohy č.4 povoleno – viz. porovnání v tabulce č.1. Cílem projektu dle definovaných Key Performance Indicators (KPI) bylo dosáhnout navýšení minimálně o 25% oproti stávajícímu stavu.

Před samotnou instalací FVE došlo u vybraných střídačů Fronius a Schneider Electric k úspěšnému otestování charakteristik Q(U) a P(U) v laboratoři Austrian Institute of Technology ve Vídni.

Zvýšení připojitelnosti FVE na hladině nn bylo možné díky nasazení střídačů s autonomními charakteristikami Q(U) a P(U). Obě funkce pracují autonomně bez nutnosti komunikace se systémem provozovatele distribuční soustavy a jejich zprovoznění proběhlo při uvádění střídačů do provozu pomocí místního nastavení charakteristických bodů. Obě charakteristiky jsou popsány například v normách ČSN EN 50438 ed.2, PNE 33 3430 - 8 – 1 a nově i v ČSN EN 50549-1.

	Připojitelnost dle PPDS, přílohy č.4 [kWp]	Připojitelnost umožněná v projektu InterFlex [kWp]	Navýšení připojitelnosti v projektu InterFlex oproti PPDS, přílohy č.4 [%]	Změna napětí vyvolaná připojením FVE v oblastech projektu InterFlex při $\cos \phi = 1$ [%]
Divišov	38,4	51,4	33,7	3,83
Těptín	14,6	25,7	77,1	5,03

tabulka 1 Porovnání možné připojitelnosti dle PPDS, přílohy č. 4 s připojitelností umožněnou v rámci projektu InterFlex (testované vývody nn v lokalitách Divišov a Těptín) – pro nové FVE v daných lokalitách

obrázek 2 Autonomní charakteristika $Q(U)$ – nastavení používané pro FV střídače v projektu InterFlex v oblastech ČEZ Distribuce

obrázek 3 Autonomní charakteristika $P(U)$ – nastavení používané pro FV střídače v projektu InterFlex v oblastech ČEZ Distribuce

V rámci projektu Interflex byly funkce testovány ve 2 oblastech s různou topologií sítě – v první oblasti (Těptín) převažuje kabelové vedení nn, v druhé oblasti (Divišov) je vývod kombinací venkovního vedení a kabelového vedení. V obou případech se jedná o delší vývody nn s tenkými průřezy vodičů na konci vedení, s malou připojitelností, kde byly FVE v rámci projektu InterFlex nainstalované. V lokalitě Divišov jsou také nainstalovány starší FVE mimo projekt bez možnosti regulace napětí pomocí funkcí $Q(U)$ a $P(U)$. Volba různých topologií sítě umožnila porovnání přínosů charakteristik. Z reálně naměřených dat vyplývá, že díky charakteristice $Q(U)$ dochází pravidelně k regulaci napětí pomocí jalového výkonu – v případě vyššího napětí pracují střídače v podbuzeném režimu dle zadané křivky a tím pádem dochází ke kompenzaci nárůstu napětí, které je vyvolané dodávkou FVE do DS. V ojedinělých případech (typicky několik minut za den), kdy se napětí v jakékoli z fází nachází nad hodnotou $109\% U_n$, dochází k menšímu omezení výroby některých FV střídačů díky funkci $P(U)$. Z dlouhodobého sledování od roku 2018 se v rámci testování potvrdilo, že uvedená regulace pomocí funkce $P(U)$ má minimální dopad na roční výrobu FVE a snížení roční výroby je minimální a pohybuje se v intervalu $0 - 0,4\%$ z roční výroby FVE v místech s největší impedancí sítě v rámci testovaných lokalit. Příklad chování funkcí $Q(U)$ a $P(U)$ je uveden na obr.4 níže.

7.5.2018

obrázek 4 Odezva funkcí $Q(U)$ a $P(U)$ na měřenou hodnotu napětí v místě připojení střídače

Pro účely ověření vlivu funkcí na napětí v DS jsou v obou oblastech nasazeny i OLTC transformátory (zajišťují možnost regulovat napětí v síti nn pro potřeby testování). Pro potřeby pravidelného vyhodnocení kvality el. energie dle ČSN EN 50160 byly v obou lokalitách osazeny přístroje MEg38 s GPRS komunikací.

Cílem testování bylo nalézt ekonomicky efektivní řešení budoucí integrace decentrálních výroben na hladině nn. Testování nových pokročilých funkcí střídačů probíhalo se souhlasem provozovatelů střešních fotovoltaických elektráren a v daných lokalitách nedocházelo a nedochází k překročení limitních hodnot kvality napětí pro zákazníky dle normy ČSN EN 50160. Instalaci střešních fotovoltaických elektráren v rámci projektu InterFlex zajistil partner projektu – ČEZ Solární.

2.2. ZVÝŠENÍ PŘIPOJITELNOSTI DECENTRÁLNÍCH VÝROBEN NA HLADINĚ VN DÍKY U/Q REGULACI

V rámci pilotního projektu InterFlex byly ve vybraných lokalitách ČEZ Distribuce stávající decentrální výrobní (FVE 1,1 MW, VTE 4,6 MW, KGJ 4,0 MW, MVE 6,4 MW a MVE 3,1 MW) připojené do hladiny vn doplněny o funkci U/Q regulace proto, aby byly zajištěny menší napěťové změny v distribuční soustavě vyvolané provozem výroben. U/Q regulace je jednou z funkcionalit dispečerského řízení. Decentrální výrobní s U/Q regulací přijímají z Dispečerského Řídicího Systému (DRS) ČEZ Distribuce požadované hodnoty napětí, na které regulují díky cílené dodávce/odběru jalového výkonu v domluveném rozsahu (obvykle $\cos \varphi$ 0,95ind. – 1–0,95kap.) Generátory/střídače v podbuzeném režimu snižují napětí, a naopak v přebuzeném režimu napětí

zvyšují. Velikost vlivu změny dodávky/odběru jalového výkonu na napětí závisí na místě připojení výroby (tedy na impedanci). Vhodné výroby byly již vybrány před samotným zahájením projektu v rámci přípravy a byla domluvena součinnost provozovatelů, v průběhu projektu došlo k rozšíření počtu instalací, u kterých byla U/Q regulace nasazena. Aktuálně jsou tímto systémem vybaveny FVE Žamberk, VTE Kopřivná, KGJ Nymburk, MVE Vydra a MVE Hracholusky. Dle dosud vyhodnocených dat z měření funguje U/Q regulace na všech instalacích dle předpokladů a významně pomáhá snižovat změny napětí v DS – viz. příklad na obr.5.

obrázek 5 Vliv U/Q regulace na napětí na hladině vn v místě připojení do DS - MVE Hracholusky ($P_{inst} = 3,1$ MW)

2.3. CHYTRÉ DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

V rámci projektu InterFlex ČEZ Distribuce nainstalovala několik dobíjecích stanic pro elektromobily s konektory Mennekes, které byly využívány nejen pro potřeby testování ale i pro současné dobíjení firemní flotily.

Dobíjecí stanice v projektu jsou neveřejné, slouží pouze pro potřeby ČEZ Distribuce (identifikace je řešena pomocí identifikační karty) a jsou napájeny ze samostatného a nového fakturačně měřeného vývodu z DTS jako ostatní spotřeba v majetku ČEZ Distribuce.

Dobíjecí stanice pro elektromobily jsou vybaveny nadstandardními funkcemi pro zajištění omezení dobíjecího výkonu v případě mezních stavů v DS. Dobíjecí výkon je autonomně limitovaný na 50 % (nebo na 0 % u jedné vybrané dobíjecí stanice Smart wallbox od Schneider Electric v Hradci Králové) ve všech 3 fázích v případě podpětí, podfrekvence nebo v případě signálu obdrženého od ČEZ Distribuce (přes systém HDO). Funkce na dobíjecích stanicích Schneider Electric a Siemens byly otestovány v laboratoři AIT ve Vídni a následně došlo k samotné instalaci v rámci uvedených lokalit. Testování na lokalitách potvrdilo správnou funkci dle zadání, které bylo požadováno v projektu a dobíjecí stanice po obdržení signálu prostřednictvím systému HDO omezují dobíjecí výkon. Reakce na podpětí a podfrekvenci byla prověřena pouze v laboratoři (tyto podmínky nebylo možné v DS zajistit/simulovat).

Dobíjecí stanice v rámci projektu byly instalovány v Hradci Králové, Děčíně, v lokalitě Praha (budova Alpha) a Plzeň.

obrázek 6 Dobíjecí stanice Schneider Electric umístěné v lokalitě Praha - Alpha (každá stanice má 1xkonektor Mennekes 3x32A/400V + domácí zásuvku 1x16A/230V)

31. 7. 2018 - HK_EVlink Parking (Schneider) + Nissan Leaf

obrázek 7 Dobíjecí stanice Schneider Electric – ovládání výkonu dobíjení pro EV, které je realizované s využitím systému HDO

2.4. CHYTRÁ AKUMULACE NA STRANĚ ZÁKAZNÍKA

V rámci pilotního projektu InterFlex v jedné vybrané lokalitě na území ČEZ Distribuce byly nainstalovány střešní fotovoltaické elektrárny s hybridními střídači společně s akumulací elektrické energie v bateriích na straně zákazníka. Baterie umožňují automaticky dodávat výkon do distribuční soustavy v případě podfrekvence, podpětí nebo na pokyn ČEZ Distribuce (přes HDO). Reakce na podpětí a podfrekvenci byla prověřena pouze v laboratoři (tyto podmínky nebylo možné v DS zajistit/simulovat). Dále bylo otestováno omezení dodávaného výkonu systému s hybridními střídači a bateriemi (omezení maximálního přetoku na 50 % instalovaného výkonu panelů součtově) jako nástroj pro zvýšení připojitelnosti a probíhá porovnávání se stavem, kdy je funkce omezení přetoku vypnuta (viz. obr.8). Systém (skládající se z hybridního FV střídače, baterie a externího elektroměru v místě připojení) pokrývá spotřebu odběrného místa, případně dobíjí baterii nebo občas i sníží vyráběný výkon (díky nastavení méně efektivního pracovního bodu trackeru ve střídači) a tím je zajištěno, že přetok výkonu do DS nikdy nepřesáhne nastavenou součtovou hodnotu.

Řešení umožňuje zvýšení připojitelnosti FVE díky omezení hodnoty maximálního přetoku výkonu do distribuční soustavy. Je třeba ovšem počítat s tím, že omezení přetoku implementované v hybridních střídačích omezuje dodávku do DS v součtových hodnotách (tzv. vzájemné saldování fází). Například, když je jedna z fází významně zatížena odběrem, nedochází k většímu omezování dodávky výkonu v ostatních fázích (oproti stavu bez omezení) – viz. naměřená data u systému FVE s bateriemi a aktivovaným omezením na obr.9. Z tohoto důvodu není možné zvýšení připojitelnosti takových systémů až tak velké, jak by se na první pohled zdálo s ohledem na skutečnost, že kvalita el. energie musí být dodržena pro všechny fáze.

1.3.2018

obrázek 8 Příklad FVE s akumulací el. energie do baterie bez nastaveného omezení přetoku výkonu do DS

Pro účely ověření vlivu funkcí na napětí v DS je v dané lokalitě nasazen i OLTC transformátor (zajišťuje možnost regulovat napětí v síti nn pro potřeby testování). Za účelem pravidelného vyhodnocení kvality el. energie dle ČSN EN 50160 byly v dané lokalitě osazeny přístroje MEG38 s GPRS komunikací.

Cílem testování bylo nalézt ekonomicky efektivní řešení budoucí integrace fotovoltaických elektráren vybavených bateriemi na hladině nn. Testování funkcí hybridních střídačů ve spojení s akumulací probíhalo se souhlasem provozovatelů střešních fotovoltaických elektráren a v daných lokalitách v rámci dlouhodobého sledování nedošlo k překročení standardů kvality napětí pro zákazníky dle ČSN EN 50160, které by bylo způsobeno provozem FVE. Instalaci střešních fotovoltaických elektráren v rámci projektu InterFlex zajistil partner projektu – ČEZ Solární.

9.4.2018

obrázek 9 Příklad FVE s akumulací el. energie do baterie s nastaveným omezením přetoku výkonu do DS (omezení nastaveno na 50 % P_{inst})

3. VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU INTERFLEX V RÁMCI ČEZ DISTRIBUCE

V období 2017 – 2019 společnost ČEZ Distribuce otestovala v reálných sítích koncepty smart grids, které zajišťují možnost zvýšit připojitelnost decentralních výroben na hladině nn a vn a dále řešení pro efektivní integraci dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy.

3.1. ZVÝŠENÍ PŘIPOJITELNOSTI FVE NA HLADINĚ NN DÍKY CHYTRÝM STŘÍDAČŮM

V rámci projektu ČEZ Distribuce připravila interní návrh pro budoucí změnu výpočtu připojitelnosti, který by zohledňoval využití nových chytrých funkcí střídačů – Q(U) a P(U). Návrhem je využití účinníku 0,9 ind. (podbuzený režim) v rámci výpočtu změny napětí při výpočtech připojitelnosti výroben do DS. Z interních analýz vyplývá, že využití této hodnoty účinníku nejlépe respektuje obě výše uvedené funkce a bez rizika překročení hladin napětí dle ČSN EN 50160. Tento způsob změny výpočtu připojitelnosti je možný na základě stávajícího znění Přílohy č.4 PPDS – viz. kap. 4.4.:

“Posuzování připojitelnosti ve zpracovávané studii je nutné provádět postupy uvedenými v části 10 a 11 ev. v [8] a Příloze 6 PPDS s ohledem na dosažení co nejnižšího zpětného ovlivnění DS provozem výroby elektřiny a využívat při tom všech provozních možností připojovaného zařízení (např. určení provozního účinníku s ohledem na co nejnižší změnu napětí vyvolanou provozem výroby).”

ČEZ Distribuce vyžaduje u nových výroben připojovaných do hladiny nn v souladu s aktuálně platnými normami funkce Q(U) a P(U) od 04/2017. Nicméně s ohledem na zkušenosti získané v rámci projektu InterFlex je zřejmé, že se na správné nastavení a aktivaci těchto funkcí v tuto chvíli nelze plně spolehnout. Důvodem je, že většina výrobců nemá tzv. country setup pro ČR (nebo pro oblasti ČEZ Distribuce), který by tyto funkce obsahoval. Výsledkem je, že je třeba obě funkce nastavovat manuálně při uvedení výroben do DS. Manuální nastavení funkcí je poměrně zdlouhavé a instalační technici dodavatele ne vždy mají potřebné znalosti, případně některé starší typy střídačů danými funkcemi ani nedisponují. Dále nastavení funkcí a jejich aktivace není z časových a kapacitních důvodů možné ze strany PDS ověřovat v místě instalace výroby v rámci procesu prvního paralelního připojení. Možná je pouze zpětná kontrola v rámci dodatečného osazení měření kvality po uvedení výroby do provozu. Toto dočasné měření ovšem nemusí odhalit chyby v nastavení obou funkcí (v době měření nemusí nastat podmínky pro aktivaci funkcí, kvalitoměr je připojený v elektroměrovém rozvaděči a nemusí tak odhalit problém kvůli zátěžím v odběrném místě apod.).

Z výše uvedeného důvodu bude možné k budoucí změně výpočtu připojitelnosti přistoupit až ve chvíli, kdy bude mít majoritní většina dodavatelů na trhu v ČR k dispozici tzv. country setup pro ČR (nebo pro oblasti ČEZ Distribuce), který by obě tyto funkce obsahoval. ČEZ Distribuce aktivně jedná se zástupci nejvýznamnějších dodavatelů střídačů/generátorů pro ČR a snaží se dosáhnout přípravy správného tzv. country setupu, který následně prověřuje v laboratorních podmínkách (pro výkony cca do 15 kW).

3.2. ZVÝŠENÍ PŘIPOJITELNOSTI DECENTRÁLNÍCH VÝROBEN NA HLADINĚ VN DÍKY U/Q REGULACI

ČEZ Distribuce na základě výsledků testování v projektu InterFlex a na základě testování v předchozích projektech upravila interní metodiku výpočtu připojitelnosti decentrálních výroben na hladině vn (za podmínky, že jsou nové výroby vybaveny U/Q regulací). ČEZ Distribuce požaduje tento způsob regulace u výroben na hladině vn od 11/2017 s rozsahem regulace jalového výkonu v pásmu 0,95 ind. (podbuzený) – 1 – 0,95 kap. (přebuzený), pokud není domluveno s výrobcem jinak. Rozsah regulace jalového výkonu mezi 0,9 ind. (podbuzený) – 1 – 0,9 kap. (přebuzený) je v souladu s přílohou č.4 PPDS považován za povinnou podporu sítě jako nutná podmínka připojení výroby a nejedná se tedy o podpůrnou službu.

Úprava interní metodiky na výpočet připojitelnosti je v souladu se stávajícím zněním Přílohy č.4 PPDS – viz. kap. 4.4.:

“Posuzování připojitelnosti ve zpracovávané studii je nutné provádět postupy uvedenými v části 10 a 11 ev. v [8] a Příloze 6 PPDS s ohledem na dosažení co nejnižšího zpětného ovlivnění DS provozem výroby elektřiny a využívat při tom všech provozních možností připojovaného zařízení (např. určení provozního účinníku s ohledem na co nejnižší změnu napětí vyvolanou provozem výroby).”

U/Q regulace u výroben na hladině vn zásadním způsobem umožňuje navýšit připojitelnost výroben do DS a má i velký pozitivní přínos pro regulaci napětí v případě náhradních napájecích stavů. Navýšení připojitelnosti u DECE zařazených do projektu se pohybovalo v intervalu 26 – 92%. Požadované KPI v projektu bylo 25% navýšení při porovnání s výchozím stavem bez U/Q regulace a KPI tedy bylo splněno.

3.3. CHYTRÉ DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

ČEZ Distribuce v rámci projektu otestovala a prověřila technické možnosti řízení časů dobíjení elektromobilů s využitím stávajícího systému HDO. Tento způsob řízení časů dobíjení by bylo možné do budoucna aplikovat pro neveřejné dobíjecí stanice zákazníků na hladině nn v rámci pravidel distribučních tarifů (v případě vhodné úpravy) – obdobně jako je tomu v současné době u tarifů pro elektrické vytápění, akumulaci apod. Tento způsob řízení je z technického pohledu možné nasadit v krátkém časovém horizontu a využívat jej do doby, než bude k dispozici jiný způsob řízení (např. AMM). Možnost řízení časů dobíjení je základním předpokladem ekonomicky efektivní integrace neveřejných dobíjecích stanic v odběrných místech zákazníků na hladině nn do DS v počtech, které předpokládají příslušné scénáře NAP SG.

Funkce pro omezení dobíjecího výkonu stanic v případě podfrekvence a podpětí není standardizovaná a v rámci projektu byla doplněna pomocí externích RTU a měření, protože samotné dobíjecí stanice nedisponují měřením napětí a frekvence. Do budoucna by bylo více než přínosné standardizovat tyto funkce jako parametrizovatelné na úrovni CENELECů a dále ze strany výrobců doplnit měření napětí a frekvence přímo do dobíjecích stanic (obdobně jako u FV střídačů, které toto měření obsahují). Pokud by k tomu došlo, bylo by možné využít autonomních reakcí dobíjecích stanic (omezení dobíjecího výkonu) v případě mezních stavů v soustavě.

3.4. CHYTRÁ AKUMULACE NA STRANĚ ZÁKAZNÍKA

ČEZ Distribuce otestováním v reálných sítích potvrdila, že funkce omezení přetoku výkonu funguje dle zadaných předpokladů a má pozitivní vliv na omezení nárůstu napětí v DS, které je způsobeno výrobou ve FVE. Protože jde o funkci, která má viditelný dopad na výši roční výroby z FVE a omezuje zákazníka, nelze ji ze strany PDS požadovat jako podmínku připojení. Nicméně se nabízí využití této funkce jako podmínky v případě dotačních programů (bylo by vhodné, aby systémy FVE a baterií, které čerpají veřejnou podporu měly tuto funkci jako podmínku přidělení dotace s ohledem na minimalizaci jejich dopadu na DS). Využití funkce omezení přetoku výkonu do DS by pomohlo k ekonomicky efektivní integraci FVE s bateriemi v odběrných místech zákazníků na hladině nn do DS v počtech, které předpokládají příslušné scénáře NAP SG.

4. LITERATURA

- [1] InterFlex project, InterFlex - European Commission, 2017-01-01. [Online]. Dostupný z: <https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-energy/grids/interflex>. [cit. 2018-01-19].
- [2] InterFlex project. [Online]. Dostupný z: <http://interflex-h2020.com/>. [cit. 2018-01-19].
- [3] S. Hes, InterFlex Deliverable 6.1: Design of solution, Prague, 2017. [Online]. Dostupný z: <https://interflex-h2020.com/results/deliverables/>. [cit. 2018-01-19].
- [4] ČSN EN 50160: Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí
- [5] ČSN EN 50438 ed.2: Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí
- [6] PNE 33 3430 - 8 – 1: Požadavky pro připojení generátorů nad 16 A na fázi do distribučních sítí - Část 8 - 1: Sítě nn
- [7] S. Hes, Evropský projekt InterFlex – příspěvek na ČK CIREĐ 2017, Tábor, 2017. Dostupný ve sborníku konference.
- [8] S. Hes, InterFlex Deliverable 6.2: Implementation of solution, Prague, 2018. [Online]. Dostupný z: <https://interflex-h2020.com/results/deliverables/>. [cit. 2018-12-14].
- [9] S. Hes, Evropský projekt InterFlex - prezentace aktuálních výsledků projektu – příspěvek na ČK CIREĐ 2018, Tábor, 2018. Dostupný ve sborníku konference.
- [10] ČSN EN 50549-1 Požadavky na paralelně připojené výroby s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výroby do typu B včetně

Ing. Stanislav Hes

V roce 2010 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze, obor Elektroenergetika. Od roku 2010 působil v ČEZ Obnovitelné zdroje na pozici specialista rozvoje. Od roku 2013 pracuje ve společnosti ČEZ Distribuce, kde se zabývá možnostmi integrace decentralních výroben do distribuční soustavy a vedením demonstračních aktivit v rámci mezinárodních pilotních projektů zaměřených na smart grids (InterFlex a GRID4EU). Od roku 2017 je vedoucím oddělení Modelace a analýzy.

Tel.: +420 211 042 826, e-mail: stanislav.hes@cezdistribece.cz

Ing. Pavel Derner

Absolvent ČVUT Fakulty elektrotechnické, studium ukončil v roce 1990. U energetické společnosti (VČE později ČEZ Distribuce) pracuje od r. 1991, kde se věnoval rozvoji vn, ekonomickému hodnocení staveb a později koncepci sítí vvn. V současné době pracuje ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Modelace a analýzy jako specialista legislativy a OZE.

Tel.: +420 492 112 297, e-mail: pavel.derner@cezdistribece.cz

Ing. Jan Kůla

Autor je absolventem ČVUT FEL obor Elektroenergetika a od roku 2013 je zaměstnancem ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Zastával pozice analytika v oblasti řízení a hodnocení distribučních aktiv a investičního plánování. Od roku 2015 je specialistou v úseku Strategie a věnuje se projektům, aplikacím a vlivu nových technologií v DS, aktuálně zejména v oblasti elektromobility, Business Intelligence a pokročilých metod hodnocení stavu aktiv. Je členem technologického výboru ve sdružení EDSO4SG a Eurelectric.

Tel.: +420 211 042 815, e-mail: jan.kula@cezdistribece.cz

Ing. Jan Švec, Ph.D.

V roce 2004 absolvoval magisterské studium a v roce 2009 doktorské studium na ČVUT v Praze, FEL, obor Elektroenergetika. Působil jako odborný asistent na katedře elektroenergetiky ČVUT FEL se zaměřením na provoz a řízení elektrizačních soustav. Od roku 2017 pracuje ve společnosti ČEZ Distribuce jako specialista modelací v útvaru Strategie. Věnuje se výpočtům, modelování a analýzám v distribučních sítích se zaměřením na integraci nových prvků, technologií a metod řízení do DS.

Tel.: +420 211 042 873, e-mail: jan.svec@cezdistribeuce.cz

Ing. Tomáš Linhart

V roce 2013 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze, obor Elektroenergetika. Od roku 2013 působil ve společnosti ČEPS, a.s. jako specialista odd. Analýz PS se zaměřením na řízení napětí a jalových výkonu, obnovu soustavy po blackoutu a dynamickou stabilitu. Od roku 2018 pracuje ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jako specialista modelací v útvaru Strategie. Věnuje se výpočtům, modelování a analýzám v distribučních sítích se zaměřením na integraci nových prvků, technologií a metod řízení do DS.

Tel.: +420 492 112 156, e-mail: tomas.linhart01@cezdistribeuce.cz